

INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA UNING SAMARADORLIGI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida mudiri

Uroqova Orzigul Abdurazzoq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1-kurs magistranti

orziguloroqova64@gmail.com

orcid: 0009-0001-2130-5108

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392973>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- May 2025 yil

Ma'qullandi: 10- May 2025 yil

Nashr qilindi: 13- May 2025 yil

KEYWORDS

investitsiya, samaradorlik, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, innovatsiya, tashqi investitsiyalar.

ABSTRACT

Ushbu maqola investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan. Investitsiyalar iqtisodiy o'sish va rivojlanishning muhim omili bo'lib, mamlakatlar raqobatbardoshligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Maqolada investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar, investitsiyalarni jalb qilish strategiyalari va ularning samaradorligini baholash usullari tahlil qilinadi.

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda investitsiyalarni jalb qilish mamlakatlar va kompaniyalar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki yangi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash uchun ham muhim omil hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish orqali ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion rivojlanishga erishish mumkin. Investitsiyalar asosan ikki turga bo'linadi: bevosita va portfel investitsiyalari. Bevosita investitsiyalar ishlab chiqarish vositalari va infratuzilmaga yo'naltirilgan bo'lsa, portfel investitsiyalari aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy aktivlarga sarmoya kiritishni o'z ichiga oladi. Xalqaro investitsiyalar ham muhim rol o'ynaydi, chunki ular chet el kapitalining oqimini ta'minlab, iqtisodiyotning jahon bozoridagi integratsiyasini kuchaytiradi.

Ushbu maqolada investitsiyalarni jalb qilish jarayoni, uning samaradorligi va iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni keng ekanligi tahlil qilinadi. Shuningdek, investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar, davlat siyosatining roli va samarali investitsiya strategiyalari bo'yicha takliflar beriladi.

Adabiyot tahlili.

Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalari iqtisodiy nazariya va amaliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Turli tadqiqotchilar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni turlicha tahlil qilganlar.

Klassik iqtisodiy nazariyada Adam Smit va David Rikardo investitsiyalarni iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi deb hisoblashgan. Ularning ta'kidlashicha, kapitalni to'plash va uni samarali taqsimlash mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari, xususan, Robert Solou o'zining iqtisodiy o'sish modelida kapital to'plami, mehnat va texnologik taraqqiyot iqtisodiy

rivojlanishning asosiy omillari ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, investitsiyalarning samaradorligi ularning qanday taqsimlanishi va innovatsion faoliyat bilan qanday bog'liq ekaniga qarab belgilanadi.

Keynschilik yondashuvi tarafdorlari, jumladan, Jon Meynard Keynes investitsiyalarni jalb qilishda davlatning faolligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, davlat investitsiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish va inqirozlardan chiqish imkoniyatini yaratishi mumkin. Hozirgi kunda ham ko'plab davlatlar investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanmoqda.

Zamonaviy tadqiqotlarda investitsiya muhitining yaxshilanishi iqtisodiy barqarorlik va huquqiy kafolatlar bilan bevosita bog'liq ekanini ta'kidlanadi. Masalan, Jahon bankining "Biznes yuritish osonligi" (Doing Business) indeksida yuqori o'rinlarni egallagan mamlakatlar odatda ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga muvaffaq bo'lishadi. Shu sababli, huquqiy islohotlar, korrupsiyaga qarshi kurash va infratuzilmaviy rivojlanish investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim omillardan biridir. Mahalliy olimlar orasida esa Rauf Toshkentov va Zuxra Murodova O'zbekistonda investitsiya muhitini tahlil qilib, huquqiy islohotlar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining investorlar uchun ahamiyatini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlarida, xususan, so'nggi yillarda qabul qilingan yangi investitsion qonunlar va xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan sharoitlar muhokama qilingan. Shunday qilib, iqtisodiy nazariya va zamonaviy tadqiqotlar investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha turli yondashuvlarni taqdim etadi. Ularning barchasi investitsiyalarni rag'batlantirish, huquqiy kafolatlarni ta'minlash va barqaror iqtisodiy muhit yaratish muhim ekanligini ta'kidlanadi.

Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi

Investitsiyalarning samaradorligini baholash va investitsiyalarni jalb qilish ham bir nechta bosqichga bo'linadi:

- Iqtisodiy barqarorlik – Mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlik, inflatsiya darajasi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi kabi omillar investorlar uchun muhim hisoblanadi. Barqaror iqtisodiy sharoit investitsiyalar xavfini kamaytiradi va uzoq muddatli sarmoyalarning kelishini rag'batlantiradi.

- Huquqiy va regulyator muhit – Investorlarga kafolatlar taqdim etuvchi qonunchilik bazasi investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, investor huquqlarining himoyasi, mulk daxlsizligi, shartnomalarning bajarilishi va soliq imtiyozlari kabi jihatlar xorijiy va mahalliy investorlarga katta ta'sir ko'rsatadi.

- Infratuzilma – Zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi investitsiyalarni jalb qilishda muhim omillardan biridir. Transport, energetika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan mamlakatlar va hududlar odatda ko'proq investitsiyalarni jalb qilishi mumkin.

- Inson kapitali – Yuqori malakali ishchi kuchining mavjudligi investitsiya jalb qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sanoat va texnologiya tarmoqlariga investitsiya kiritayotgan kompaniyalar sifatli mehnat resurslariga ehtiyoj sezadilar.

- Innovatsiya va texnologik rivojlanish – Innovatsion muhit, ilmiy tadqiqotlarga ajratilgan mablag'lar va startap ekotizimining rivojlanganligi investitsiyalarni jalb qilish uchun qo'shimcha rag'bat bo'lishi mumkin.

Investitsiyalar natijasida iqtisodiy o'sish va rivojlanish darajasi oshishi kerak. Ularning samaradorligini baholash uchun quyidagi mezonlar qo'llaniladi:

- Investitsiyalar hajmi – Mamlakatga yoki tarmoqqa jalb qilingan investitsiyalarning umumiy hajmi va ularning tarkibi.

- Yangi ish o'rinlari – Investitsiyalar natijasida qancha yangi ish o'rinlari yaratilgani.

- Eksport hajmining oshishi – Investitsiyalar evaziga ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning eksportga yo'naltirilishi.

- Texnologik rivojlanish – Investitsiyalar natijasida yangilangan texnologiyalarning joriy etilishi va ishlab chiqarish samaradorligining oshishi.

- Moliyaviy natijalar – Investitsiya kiritilgan loyihalarning daromadliligi va ularning uzoq muddatli barqarorligi. kabi omillar muhim ahamiyatga ega. Samaradorlikni oshirish uchun marketing va brending, tarmoq yaratish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi strategiyalar qo'llanilishi mumkin. Natijalarni baholashda esa investitsiyalarning umumiy hajmi, iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari soni va texnologik rivojlanish kabi ko'rsatkichlar inobatga olinadi.

Xulosa va takliflar.

Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini yanada oshirish mamlakatning yoki korxonaning ravnaq topishida muhim ahamiyatga ega. To'g'ri strategiyalarni qo'llash va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yordamida investitsiya muhitini yaxshilash va investitsiyalarni ko'paytirish mumkin. Buning natijasida iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari va rivojlanish imkoniyatlari yaratiladi. Shuningdek, davlat siyosatini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, ma'lumot almashinuvi, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va ijtimoiy hamda ekologik masalalarga e'tibor berish orqali investitsiyalarni jalb qilish jarayoni samarali va barqaror rivojlanishga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жовлиева, Гульшаной. "DISTINCTIVE FEATURES OF TEACHING STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTE METHODS USED IN MATHEMATICS LESSONS." *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок* 1.3 (2025): 96-100.
2. X.Boqiyev G.A.Jovliyeva, Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablarda matematika fanini o'qitish texnologiyasi, xalq ta'limi, 2024/12, 79-81.
3. G. Jovliyeva, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv usullari, *Pedagogs*, 2023/6, 8-10.
4. Г.А. Жовлиева, Differensial tenglamalarga oid tushunchalarni o'qitishning o'ziga xosligi, *Belarus international scientific research conference*, 2023/6, 2023/6.
5. Gulshanoy Jovliyeva, Methodological-mathematical training of primary school teachers and duties, *Pedagogs*, 2023/2, 166-168.
6. Mirzayeva, Shahlo Ruzmat-qizi. "The importance of studying emotional intelligence in medical students." *Journal of Innovation, Creativity and Art* (2023): 215-220
7. Dilobar Kuchkarovna Xoshimova, Talabanning kreativ qobiliyatini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish (Aniq fanlarni o'qitish misolida), *Xalq ta'limi*, 2024/2, 2024/2.
8. Dilobar Kuchkarovna Xoshimova, Directional derivative and gradient of a multivariable function, *International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities*, 2024/1/26, 1-9.
9. Khoshimova, D. "THE USING OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING EXACT SCIENCES AND FORMING THE STUDENT'S CREATIVE ABILITY." *Science and innovation* 3.B1 (2024): 5-13.

10. K.Z.Negmatova I.N.Ro'zimurodov, D.K.Xoshimova, Ehtimollik va statistika, 2024, 156.
11. Khoshimova. D.K, Use of pedagogical technology in explanation of the Gauss-Jordan method of solving the system of linear equations, WEB OF SCIENTIST, 2024/1, 50-54.
12. Raxmatov, Sherqo'zi Olimovich. "masofaviy ta'lim dasturlarining ta'lim tizimida afzalliklari va amaliy ahamiyati (moodle, scorm, tutor dasturlari misolida)." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 1263-1270.
13. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR, Science and innovation in the education system, 2024/4/8, 16-22.
14. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI, Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2024/4/8, 11-14.
15. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, Raimbek Muzaffarov, ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI, Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2024/4/8, 14-18.
16. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov, Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, Pedagogis Internatsional research, 2023/5/15, 69.
17. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIVAVIY OMILLARINI O'RGANISH." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
18. Akbar Kodirov, Farangiz Kenjayeva, Marjona Yusupova, MAKTABLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ANIQ FAN MAVZULARINI OTISHDA ERISHILAYOTGAN YUTUQ VA KAMCHILIKLAR, Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2024, 49-52.
19. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'lg'in Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
20. Kodirov, Akbar, Gulasal Ruziyeva, and Marjona Yusupova. "ELEKTRON QO'LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA IMKONIYATLARINI TA'LIM TIZIMIDA TALQIN ETISH." Наука и технология в современном мире 3 (2024): 51-55.
21. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." Journal of new century innovations 43 (2023): 93-95.
22. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "CHET ELDA ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING INKLYUZIV TA'LIMI." Молодые ученые 3.8 (2025): 160-165.
23. Nuriddinova, Nozima, and Dinora Norboboyeva. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZIV TA'LIMNING ME'YORIY-HUQUQIY BAZASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI." Наука и инновация 3.8 (2025): 146-151.

24. Salimova, Marjona, and Nozima Nuriddinova. "AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TABIIY ILMIY FANLARNI O'QITISHDA DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHNING INNOVATSION USULLARI." Наука и инновация 2.38 (2024): 161-164.

25. Nuriddinova, Sevinch, and Nozima Nuriddinova. "Increasing the effectiveness of learning biology lessons by means of interactive games and interactive methods." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 4.7 (2024): 288-290.

